

MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI

Adhamjonov Islomjon

Mahmudov Rahmatullo

G'aniyev Asadbek

Fargona Politehnika instituti

kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Xasanov Azamtjon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064232>

Annototsiya: Ushbu maqolada talabalar, Radioaktivlikning kashf etilish tarixi, Radioaktivlikning turlari, Sun'iy yadro reaksiyalari, o'rganish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Qayta tiklanadigan energiya, radioaktiv aerzollar, Uran zahirasi, Uran quyosh energiyasi.

Radioaktivlik hodisa birinchi marta 1896-yil 1-martda frantsuz fizigi Anri Bekkerel tomonidan uran birikmalarida aniqlangan. Bekkerel 1898-yilgacha o'z kashfiyotini Bekkerel nurlari deb nomlagan, shundan so'ng u ushbu kashfiyotni radioaktivlik deb atagan. Quyosh Yerdagi asosiy energiya manbai hisoblanadi, chunki har yili sayyoramizga taxminan 173 PVt (yoki 173 million GVt) quyosh energiyasi tushadi, bu esa global energiyaga bo'lgan ehtiyojdan 10 ming baravar ko'proqdir. Uyingizda yoki ochiq joylarda fotovoltaiik modullar quyosh nurini kremniy yordamida elektr energiyasiga aylantiradi. Quyosh kollektorlari isitish va issiq suv ishlab chiqarish uchun ham foydalaniladi. Tabiiy yoqilg'ilardan tashqari energiya olishning yana bir manbai – bu gidroelektrostansiyalardir. Ammo bunday stansiyalarni qurish uchun ko'plab gektar o'rmonlardan, yaylov va hosildor yerlardan voz kechishga to'g'ri keladi. Gidrostansiyalarning sun'iy dengizlari bu yerlarni o'z suvi bilan bosib ketadi.

Energiya manbalarining yana biri bu - atom energiyasi hisoblanadi. Buning uchun atom elektr stansiyalarini qurish talab etiladi. Ammo bu stansiyalarning naqadar xavfli ekanligini 1986-yilda Ukraina Respublikasining Chernobil, 2011-yil Yaponiyaning Fukusima Atom elektrostansiyalarida bo'lgan falokat yaqqol ko'rsatdi. Muqobil energiya manbalari qayta tiklanadigan (QT↑) hamda qayta tiklanmaydigan (QT↓) energiya manbalari. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga quyosh, shamol, oqar suv manbalaridan foydalanish, okean va dengiz suvlarining ko'tarilish va pasayish energiyasi, geotermal energiya, biogaz va maishiy chiqindilardan gaz olish kabilar kiritilsa, qayta tiklanmaydiganlarga: neft, ko'mir, tabiiy gaz, atom elektr stansiyalarni (AES) kiritish mumkin. Yadroviy energiyaga doir eng tashvishli muammo – bu AES larni ishlatish jarayonida xavfsizlikni ta'minlash hamda ajraladigan suyuq va qattiq radioaktiv chiqindilarni zararsizlantirish muammosi. AES larda bunday chiqindilardan tashqari radioaktiv izotoplarning uchuvchi birikmalari ajraladi, radioaktiv aerzollar ham hosil bo'lishi mumkin. Radioaktiv gazlar va aerzollarning ma'lum qismi yaxshilab maxsus ishlov berilganidan so'ng atmosferaga chiqarib yuboriladi,

O'zbekiston hududida 1950-yildan boshlab 30 ga yaqin uran konlari topilgan. Qazib olingan uranning bir qismi tijorat maqsadida keng miqyosda foydalanib kelinmoqda. Navoiy viloyatining Uchquduq tumani hududida ochiq va yopiq kesimdagi konlardan qazib olingan. Hisoblashlarga ko'ra asoslangan uran zahiralari 65 ming tonna atrofida. Asosiy uran ishlab chiqaruvchi – Navoiy tog'-kon kombinati hisoblanadi. Uning nominal ishlab chiqarish quvvati

yiliga 3 ming tonnani yoki hozirgi dunyodagi ishlab chiqarishning qariyb 7 foizini tashkil etadi. O'zbekiston dunyo mamlakatlari ichida uran zahirasi bo'yicha birinchi o'nlikka kiradi.

O'zbekistonda muqobil energetiya sohasidagi davlat siyosatida sohani rivojlantirish nazarda tutilgan va shu bilan birga rivojlanayotgan qator mamlakatlarning muqobil energiyadan foydalanishdagi rivojlanish tajribasi va ularning miqyosi hisobga olingan. Bu esa shuni ko'rsatdiki, muqobil energiya manbalaridan foydalanish sohasida aniq maqsad va vazifalarni belgilash hamda buning davlat tomonidan qo'llab - quvvatlanishi - qayta tiklanadigan energiyaning an'anaviy energiya ishlab chiqarish texnologiyasiga nisbatan raqobatbardosh bo'lishiga zamin bo'ladi. Muqobil energiya manbalari qurilmalaridan foydalanishga bir qadar salmoqli mablag' sarflansa-da, ular iqtisodiy jihatdan o'zini oqlaydi. An'anaviy yoqilg'i bilan 14 ishlaydigan energetika tufayli havoga chiqayotgan oltingugurt, azot, uglerod oksidlari uzoq masofaga tarqaladi. Bundan tashqari, ular yomg'ir suvlari bilan qo'shilib, kislota birikmalariga aylanadi hamda yomg'ir tarkibida yerga tushib, o'simliklarga, tuproqqa salbiy ta'sir ko'rsatadi. Atrof-muhitda bunday kislotalarning ko'payishi oqibatida, og'ir metallar oziq-ovqatlarga va shu mahsulotlar orqali inson organizmiga kelib tushadi. Demak, bunda bir zarar ikkinchisini ham o'ziga ergashtirib keladi.

Muqobil energiya - yer biosferasida to'xtovsiz qayta tiklanadigan va insoniyat miqyosida tunganmas hisoblanadi. Ular - quyosh energiyasi, shamol, okean, daryo, yer osti konlari, bioenergiyadir. Muqobil energiyaning asosiy foydali tomoni - tunganmasligi va ekologik sofligidir. Undan foydalanish sayyoraning energiya muvozanatini o'zgartirmaydi, ya'ni tabiat jarayonlariga ta'sir etmaydi. Bu sifatleri qayta tiklanadigan energetika muammosini nafaqat respublikamizda, balki chet davlatlarda ham qiziqish uyg'otish uchun omildir.

References:

1. Германович В., Турилин А. Альтернативные источники энергии. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы. - Санкт-Петербург: Наука и техника, 2011.
2. Мухитдинов М., Эргашев С.Ф., Исакулов Ж.И. Куёш энергиясидан фойдаланиш. - Тошкент: ДТМ, 1999.
3. Qahhorov S.Q., Jo'rayev H.O., Jamilov Y.Y., Hamdamova N.M. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. - Buxoro: Durdona, 2021.